

Pre-print version of the paper available at:

www.rivistasherwood.it/t/politica-forestale/ripristino-ecosistemi-agricoli-fluviali-impollinatori.html

Masiero, M., Laghetto, G., Leonardi, A., Eusse Villa, L. (2026). Ripristino di ecosistemi agricoli, connettività fluviale e popolazioni di impollinatori. La Nature Restoration Law negli spazi fra bosco e città. Sherwood, gennaio-febbraio 2026, 280, p. 28-31.

Ripristino di ecosistemi agricoli, connettività fluviale e popolazioni di impollinatori

Mauro Masiero^a, Giacomo Laghetto^b, Alessandro Leonardi^b, Luisa Eusse Villa^a

^a *Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali (TESAF), Università di Padova*

^b *Etifor | Valuing nature*

La Legge sul Ripristino della Natura (*Nature Restoration Law*, NRL) dell'Unione Europea (UE) definisce obiettivi ambiziosi per il recupero di ecosistemi degradati, individuando i contesti in cui gli interventi di rinaturalizzazione risultano più urgenti. Oltre ai sistemi forestali, la NRL concentra l'attenzione su tre ambiti critici per la biodiversità europea: connettività fluviale e funzioni delle pianure alluvionali, stato di conservazione degli impollinatori e resilienza degli ecosistemi agricoli. Quest'ultimi rappresentano la principale categoria d'uso del suolo nell'UE (Eurostat, 2025a) e rappresentano un punto di intersezione tra i tre ambiti, poiché dipendono fortemente dagli impollinatori e dalla disponibilità idrica, influenzando al contempo la qualità ecologica complessiva. L'Agenzia europea dell'ambiente (EEA, 2020) ha infatti evidenziato come l'intensificazione agricola sia tra le principali cause di perdita di biodiversità e degrado degli ecosistemi, soprattutto tramite la semplificazione dei paesaggi. Inoltre, la Politica Agricola Comune (PAC) assorbe circa il 25% della spesa complessiva dell'UE (Commissione Europea, 2025), tuttavia, secondo uno studio del WWF (2024), circa il 60% dei fondi della PAC – pari a 32 miliardi di euro – è potenzialmente dannoso per la biodiversità. A ciò si aggiungono incentivi e agevolazioni nazionali, ad esempio su fertilizzanti e pesticidi. La Corte dei Conti Europea (2020b) ha rilevato che il 77% dei fondi destinati alla biodiversità nel periodo 2014–2020 proveniva dalla PAC, pur evidenziando criticità significative: obiettivi poco misurabili, impatto limitato dei pagamenti diretti e preferenza per misure di sviluppo rurale a ridotta efficacia ecologica.

L'attuazione della NRL richiede dunque una revisione strutturale degli approcci tecnici e finanziari alla gestione delle risorse naturali, coinvolgendo una pluralità di attori e settori.

Summary

The EU Nature Restoration Law (NRL) establishes a binding framework for the recovery of degraded ecosystems, with a particular focus on river connectivity, pollinator recovery, and agricultural resilience. While the Common Agricultural Policy (CAP) has been widely criticized for funding some practices that may undermine biodiversity, the NRL introduces harmonized monitoring requirements and ambitious targets, including the restoration of 25,000 km of free-flowing rivers and the reversal of pollinator decline by 2030. In Italy, where about 80% of habitats are in unfavorable condition and soil carbon stocks continue to decline, the NRL represents a crucial opportunity to accelerate the transition toward sustainable land-use practices such as agroforestry and carbon farming. Ultimately, effective implementation of the NRL should be understood as a long-term investment in ecosystem functionality, food security, and climate stability.

1. Obiettivi e indicatori della NRL

Di seguito si propone una sintesi degli obiettivi specifici per ciascuno dei tre ambiti sopra analizzati con focus sugli ecosistemi agricoli.

1.1. Ripristino della connettività naturale dei fiumi

Gli Stati membri devono redigere un inventario delle barriere artificiali che interrompono il naturale deflusso dei fiumi e individuare quelle da rimuovere per contribuire al ripristino di almeno 25.000 km di fiumi a scorrimento libero¹ entro il 2030. La priorità va alla rimozione delle barriere obsolete, non più necessarie per energia, navigazione interna, approvvigionamento idrico, protezione dalle inondazioni o altri usi. La rimozione deve essere accompagnata da interventi per recuperare le funzioni naturali delle pianure alluvionali, assicurandone il mantenimento nel tempo e garantendo benefici duraturi per biodiversità e servizi ecosistemici.

1.2. Popolazioni di impollinatori

Gli Stati membri devono adottare misure efficaci per arrestare entro il 2030 il declino degli impollinatori e favorirne la successiva ripresa. La Commissione Europea definirà un metodo standardizzato per raccogliere dati su abbondanza e diversità degli impollinatori in tutti gli ecosistemi, così da valutare in modo uniforme l'efficacia delle azioni di ripristino. Il monitoraggio dovrà essere basato su un numero adeguato di siti rappresentativi, coinvolgendo, quando possibile i cittadini attraverso iniziative di *citizen science*. Le popolazioni di impollinatori saranno rilevate almeno ogni sei anni per verificare i progressi verso livelli considerati soddisfacenti.

La Commissione e le agenzie europee competenti – Agenzia Europea dell'Ambiente, Autorità europea per la sicurezza alimentare e Agenzia europea per le sostanze chimiche – coordineranno le attività, fornendo supporto tecnico agli Stati membri.

1.3. Ecosistemi agricoli

Gli Stati membri devono adottare misure per conservare e aumentare la biodiversità negli ecosistemi agricoli, tenendo conto dei cambiamenti climatici, delle esigenze socioeconomiche delle aree rurali e della necessità di garantire una produzione agricola sostenibile nell'UE. In tale prospettiva devono essere attuati interventi mirati a ottenere una tendenza crescente, a livello nazionale, per almeno due dei tre indicatori definiti dall'Allegato IV alla NRL: (i) Indice delle farfalle comuni; (ii) Stock di carbonio organico nei suoli minerali coltivati; (iii) Percentuale di superficie agricola con elementi paesaggistici ad alta diversità. Gli elementi caratteristici del paesaggio devono essere sottoposti al minor numero possibile di perturbazioni esterne negative e quindi: (a) non possono essere sfruttati a fini di produzione agricola salvo che tale uso non sia necessario per la conservazione della biodiversità; e (b) non dovrebbero essere trattati con fertilizzanti o pesticidi, ad eccezione dei trattamenti a basso apporto con effluente solido.

Con riferimento all'avifauna, devono essere adottate misure per migliorare l'indice dell'avifauna comune negli habitat agricoli, basato sulle specie indicate nell'Allegato V alla NRL, con valori indicizzati al 1° settembre 2025.

Infine, gli Stati membri devono ristabilire i suoli organici agricoli su torbiere drenate, secondo soglie progressive di ripristino dal 2030 al 2050. La portata di tali misure può essere ridotta se gli interventi di riumidificazione rischiano di avere impatti negativi significativi su infrastrutture, adattamento climatico o altri interessi pubblici, purché non vi siano terreni alternativi.

¹ Un fiume o un tratto di fiume la cui connettività longitudinale, laterale e verticale non è ostacolata da strutture artificiali che formano una barriera e le cui funzioni naturali sono in gran parte inalterate.

Maggiori dettagli relativi agli obiettivi e indicatori per gli ecosistemi agricoli sono riportati in Tabella 1.

Tabella 1: Obiettivi e indicatori definiti dalla NRL per la verifica e il monitoraggio degli ecosistemi agricoli

Obiettivi	Indicatori	
	Descrizione	Metodologie di determinazione e di monitoraggio
<p>Migliorare almeno 2 dei seguenti 3 indicatori (Allegato IV) a livello nazionale entro il 2030 e successivamente ogni 6 anni fino al raggiungimento di livelli soddisfacenti (Art. 11.2):</p> <p>a) Indice delle farfalle comuni</p> <p>b) Stock di carbonio organico nei suoli coltivati</p> <p>c) % di terreni agricoli con elementi caratteristici del paesaggio ad elevata diversità</p> <p>La misurazione degli indicatori avverrà nel periodo 18 agosto 2024 – 31 dicembre 2030 e successivamente ogni sei anni, fino al raggiungimento dei livelli soddisfacenti previsti dall'articolo 14.5.</p>	<p>a) Media geometrica delle tendenze delle specie di farfalle considerate caratteristiche delle formazioni erbose europee, secondo Van Swaay <i>et al.</i> (2020).</p>	<p>Transetti lunghi 1 km e divisi in sezioni, che corrispondono ad habitat diversi (Pollard e Yates, 1993). Monitoraggio settimanale nella stagione di volo delle farfalle (aprile-settembre).</p>
	<p>b) Stock di carbonio organico (tC_{org}/ha) nei suoli minerali delle terre coltivate a una profondità compresa tra 0 e 30 cm.</p>	<p>Allegato V del Regolamento (UE) 2018/1999, conformemente alle linee guida IPCC del 2006. Indagine a campionamento areale sull'uso e sulla copertura del suolo (Jones <i>et al.</i>, 2022).</p>
	<p>c) % di terreni agricoli con elementi caratteristici del paesaggio ad elevata diversità (es. fasce tamponi, siepi, alberi isolati o in gruppi, filari, bordi di campi, ruscelli, piccole zone umide, terrazzamenti ecc.) rispetto al totale della Superficie Agricola Utilizzata (SAU).</p>	<p>Indicatore I.21, all'allegato I, del regolamento (UE) 2021/2115, secondo versione aggiornata di Ballin <i>et al.</i> (2018).</p> <p>Per i terreni a riposo: Metadati struttura delle aziende agricole secondo Eurostat (2025b).</p> <p>Per gli elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità non contemplati nei precedenti indicatori e metodi: metodologie specifiche definite da ciascuno Stato membro entro il 19 agosto 2025.</p>
<p>Raggiungere i seguenti livelli dell'indice dell'avifauna comune in habitat agricolo (Art. 11.3):</p> <p>a) Per Stati con popolazioni storicamente più decimate: 110 (2030), 120 (2040), 130 (2050)</p> <p>b) Per Stati con popolazioni storicamente meno decimate: 105 (2030), 110 (2040), 115 (2050)</p>	<p>Indice dell'avifauna comune in habitat agricolo: indice composito multispecie che misura il tasso di variazione dell'abbondanza relativa delle specie di uccelli presenti sui terreni agricoli in vari siti di indagine selezionati a livello nazionale, rispetto a un anno di riferimento in cui il valore dell'indice è fissato a 100 (Brlík <i>et al.</i>, 2021).</p>	<p>Valori indicizzati al 1° settembre 2025 (= 100). Stati membri con popolazioni di uccelli in habitat agricolo storicamente più decimate sono gli Stati, come l'Italia, in cui almeno la metà delle specie che contribuiscono all'indice nazionale presenta una tendenza negativa della popolazione a lungo termine. Elenco delle specie per Stato membro disponibile all'Allegato V della NRL.</p>
<p>Ripristinare i suoli organici agricoli che costituiscono torbiere drenate, secondo le seguenti soglie (Art. 11.4):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30% delle superfici entro il 2030, con almeno un quarto riumidificato; • 40% entro il 2040, con almeno un terzo riumidificato; • 50% entro il 2050, con almeno un terzo riumidificato. 	<p>% di suoli organici agricoli ripristinati e di torbiere riumidificate.</p>	<p>Misure di ripristino in siti di estrazione della torba contribuiscono al conseguimento degli obiettivi. Misure di ripristino in siti destinati a usi diversi da quello agricolo e dall'estrazione della torba possono contribuire fino a un massimo del 40% al conseguimento degli obiettivi.</p> <p>Gli obiettivi della NRL non implicano obblighi di riumidificazione in capo agli agricoltori e ai proprietari di terreni privati, per i quali la riumidificazione dei terreni agricoli rimane volontaria, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla normativa nazionale. Gli Stati membri possono incentivare tali misure e favorirne l'adozione con meccanismi specifici di formazione e assistenza tecnica.</p>

2. Opportunità e limiti per la realtà italiana

In Italia l'81% degli habitat presenta condizioni di conservazione inadeguate o cattive (EEA, 2020). Le azioni di ripristino procedono però lentamente, come dimostra anche il ritardo nello sviluppo del Piano Nazionale per il Ripristino della Natura, da approvare entro il 1° settembre 2026.

Nel settore fluviale, nonostante l'aumento recente degli interventi di rinaturalizzazione, l'impatto complessivo resta limitato. Nel 2024 in Europa sono state rimosse oltre 540 barriere, ripristinando circa 2.900 km di connettività fluviale. La distribuzione degli interventi è però molto disomogenea: oltre l'80% riguarda Finlandia, Francia, Spagna e Svezia, mentre il contributo italiano rimane marginale (Dam Removal Europe, 2025).

Negli ecosistemi agricoli, l'Italia ospita 290 specie di farfalle, il valore più elevato dell'UE; tra queste, 18 (6,3%) sono a rischio di estinzione, mentre a livello europeo le popolazioni monitorate sono diminuite del 32% dal 1991. Inoltre, l'80% dei terreni agricoli (circa il 23% del territorio nazionale) è soggetto a erosione e il 68% delle aree agricole e dei prati permanenti ha perso oltre il 60% del carbonio organico originario (AA.VV., 2023).

Anche l'avifauna agricola mostra segnali critici: nonostante il lieve aumento del *Farmland Bird Index* nel 2024 (67,39, rispetto a 63,40 nel 2023), la tendenza rimane negativa dal 2000. Tra le 28 specie tipiche degli ambienti agricoli, il 71% è in declino (Rete Rurale Nazionale e Lipu, 2024).

Questo quadro evidenzia ampi margini di intervento. Tra le azioni prioritarie rientrano la creazione e il miglioramento di corridoi ecologici per favorire la mobilità degli impollinatori e l'accesso alle risorse alimentari. Ulteriori benefici derivano dalla diffusione di sistemi agroforestali alternativi alle monoculture intensive, con effetti positivi sulla diversità ecologica, la fertilità e la biodiversità del suolo, i servizi ecosistemici e la resilienza climatica. Al contempo, il mantenimento di mosaici colturali e paesaggistici, come la conservazione di prati stabili, può generare molteplici benefici ecologici e socioeconomici. Ciò comprende anche il recupero, laddove possibile, di pratiche di pascolo e sfalcio estensive in luogo di approcci intensivi, favorendo specie e varietà animali locali. È inoltre necessario promuovere pratiche agricole a minore impatto (agricoltura conservativa), o in grado di produrre impatti positivi (agricoltura rigenerativa), così come favorire la conversione a pratiche di agricoltura biologica: attualmente circa il 19% della SAU italiana è gestito secondo tali criteri, rispetto all'obiettivo del oecm entro il 2030 fissato dalla Strategia UE per la Biodiversità (EEA, 2025). La NRL non si limita alla conservazione passiva: promuove misure di tutela al di fuori delle aree protette (*Other Effective Area-based Conservation Measures*, OECM) e incoraggia un approccio di gestione multifunzionale del territorio.

Tra gli ostacoli più rilevanti all'adozione di misure di ripristino figurano la frammentazione fondiaria e l'accesso a risorse finanziarie adeguate. Per la prima, forme aggregative come le associazioni fondiarie possono offrire un quadro di coordinamento e favorire nuove iniziative. Per la seconda, è necessario combinare risorse provenienti da politiche diverse ma coerenti negli obiettivi, integrando strumenti di finanza pubblica e privata. Oltre al possibile rafforzamento di Misure Agroambientali della PAC, si potrebbero sfruttare i meccanismi del Carbon Removals Certification Framework, ad esempio tramite pratiche di *carbon farming*, e il credito d'imposta previsto dalla Legge 12 Settembre 2025 n. 131 per investimenti in comuni montani volti all'ottenimento di servizi ecosistemici. Sul versante privato, occorre favorire investimenti da parte di soggetti esterni all'agricoltura, come previsto dall'articolo 19 del Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (2022). In questa direzione si colloca anche l'iniziativa della Commissione europea per la creazione di un futuro mercato dei "crediti natura". Nonostante le recenti proposte di alleggerimento dei criteri e rinvii delle scadenze relative al pacchetto Omnibus, le politiche UE sulla sostenibilità del settore privato dovrebbero essere di supporto. La mobilitazione congiunta di tutte queste risorse richiede tuttavia un disegno coordinato, per evitare sovrapposizioni, doppi finanziamenti e inefficienze nelle iniziative di ripristino.

3. Considerazioni conclusive

Il ripristino degli ecosistemi agricoli, della connettività fluviale e delle popolazioni di impollinatori previsto dalla NRL rappresenta una sfida ambiziosa ma fondamentale per tutelare la biodiversità in Italia e nell'UE. Le tendenze degli indicatori ecologici e i ritardi nell'avvio degli interventi evidenziano come il percorso da compiere sia ancora complesso e tutt'altro che lineare. Questa consapevolezza rende ancora più urgente consolidare strategie integrate e coordinate. Il successo della NRL dipenderà dalla capacità delle istituzioni di definire e attuare un piano di ripristino e un piano finanziario coerente, trasformando obblighi normativi in opportunità di innovazione e coinvolgendo attivamente agricoltori, enti territoriali, comunità locali, ricercatori e società civile.

Il ripristino non è soltanto un adempimento legislativo: è un investimento di lungo periodo nella stabilità dei sistemi naturali da cui dipendono sicurezza alimentare, servizi ecosistemici e benessere delle comunità. Rafforzare la capacità di intervento, migliorare gli strumenti di monitoraggio e promuovere una reale integrazione tra politiche ambientali e agricole saranno passaggi essenziali per invertire le tendenze attuali e avviare un cambiamento strutturale. In questo quadro, l'integrazione di competenze e risorse pubbliche e private – e, più in generale, di attori e settori diversi – sembra imprescindibile.

Solo attraverso un impegno collettivo, continuativo e basato su evidenze scientifiche sarà possibile tradurre gli obiettivi della NRL in risultati concreti, restituendo agli ecosistemi italiani ed europei la funzionalità necessaria per affrontare le sfide climatiche e ambientali dei prossimi decenni.

NOTA:

Contributo realizzato nell'ambito del Progetto BIOFIN-EU (Grant agreement ID: 101135476).

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency (REA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Riferimenti bibliografici

- AA.VV. (2023). *Il suolo italiano al tempo della crisi climatica. Rapporto 2023*. Re Soil Foundation, Torino, 83 pp
- Ballin, M., Barcaroli, G., Masselli, M., Scarnò, M. (2018). *Redesign sample for Land Use/Cover Area frame Survey (LUCAS) 2018*. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018, ISBN 978-92-79-93921-1, doi: 10.2785/132365
- Brlík, V., Šilarová, E., Škorpilová, J., Alonso, H., Anton, M., Aunins, A., Benkő, Z., Biver, G. et al. (2021). *Long-term and large-scale multispecies dataset tracking population changes of common European breeding birds*. *Scientific Data*: 8 (21). <https://doi.org/10.1038/s41597-021-00804-2>
- Commissione Europea (2025). *Spesa per la PAC*. https://agriculture.ec.europa.eu/data-and-analysis/financing/cap-expenditure_it Online: (ultimo accesso: 15.11.2025)
- Corte dei Conti Europea (2020b). *Biodiversità nei terreni agricoli: il contributo della PAC non ne ha arrestato il declino*. Corte dei Conti Europea, ISBN 978-92-847-4743-6, 63 pp
- Dam Removal Europe (2025). *Dam Removal Progress 2024*. Online: <https://damremoval.eu/wp-content/uploads/2025/05/Mouchlianitis-F.A.-2025.-Dam-Removal-Progress-2024.pdf> (ultimo accesso: 15.11.2025)
- EEA (2020). *State of nature in the EU. Results from reporting under the nature directives 2013-2018*. European Environment Agency, ISBN 978-92-9480-260-6, 146 pp
- EEA (2025). *Agricultural area under organic farming in Europe*. Online: <https://www.eea.europa.eu/en/analysis/indicators/agricultural-area-used-for-organic> (ultimo accesso: 15.11.2025)
- Eurostat (2025a). *Statistics Explained. Land use statistics*. Online: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Land_use_statistics (ultimo accesso: 15.11.2025)
- Eurostat (2025b). *Farm structure (ef). Reference Metadata in Single Integrated Metadata Structure (SIMS)*. Online: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/fr/ef_sims.htm (ultimo accesso: 15.11.2025)
- Jones, A., Fernandez Ugalde, O., Scarpa, S. Eiselt, B. (2022). *LUCAS Soil 2022, EUR 30331 EN*, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2021, ISBN 978-92-76-21079-5, doi:10.2760/74624, JRC121253.
- Pollard, E., Yates, T. J. (1993). *Monitoring Butterflies for Ecology and Conservation*. Chapman & Hall, London.
- Rete Rurale Nazionale e Lipu (2024). *Uccelli comuni delle zone agricole in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2024*. Online: <https://www.reterurale.it/farmlandbirdindex> (ultimo accesso: 15.11.2025)
- Sánchez-Bayo, F., Wyckhuys, K. A. G. (2019). *Worldwide decline of the entomofauna: A review of its drivers*. *Biological Conservation*, 232: 8-27. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2019.01.020>
- Van Swaay, C.A.M., Dennis, E.B., Schmucki, R., Sevilleja, C.G., Aghababyan, K., Åström, S., Balalaikins, M., Bonelli, S., et al. (2020). *Assessing Butterflies in Europe - Butterfly Indicators 1990-2018 Technical report*. Butterfly Conservation Europe & ABLE/eBMS. Online: www.butterfly-monitoring.net (ultimo accesso: 15.11.2025)
- WWF (2024). *Can your money do better? Redirecting harmful subsidies to foster nature and climate resilience*. World Wide Fund for Nature, Brussels.